

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Rashidova Umida,
Dotsent
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
umida_rashidova@gmail.com

SO'ZLASHUV USLUBI VA UNDA QO'LLANGAN FRAZEOLOGIZMLARNING FUNKSIONAL-STILISTIK VAZIFALARI

ANNOTATSIYA

Frazeologiya til tizimida barqarorlik xususiyatiga ega bo'lgan murakkab birliklarni tadqiq etadi. Bunday turg'un birikmalar semantik va grammatik jihatdan bo'linmas yaxlit tuzilma sifatida namoyon bo'ladi. Frazeologik birliklarning ko'lam va tarkibi borasidagi turlicha yondashuvlar frazeologik stilistikaning tadqiqot obyekti hamda chegaralarini aniq belgilashni ma'lum darajada murakkablashtirmoqda. Frazeologizmlarning uslubiy imkoniyati, badiiy ifodaviylikni yuzaga keltirishdagi o'rni hamda nutq turlariga bog'liq holda bajaradigan funksiyalaridagi farqlanishlarni o'rganish frazeologik stilistikaning asosiy vazifasini tashkil etadi. So'zlashuv nutqiga xos frazeologik birliklar o'zbek tili frazeologik zaxirasining salmoqli qismini, ya'ni deyarli yarmidan ortig'ini tashkil etib, qo'llanish faolligi jihatidan boshqa funksional uslublardan ustun turadi. Uslubiy tasnifga ko'ra, ular nafaol qatlamga mansub bo'lib, asosan norasmiy muloqot muhitida ishlatiladi. Bunday iboralarning nutqda qo'llanishi gapning rasmiy emasligini, suhbatning tabiiy, erkin va sodda tarzda kechayotganini ko'rsatadi. Shu bois ular maishiy hayotda, og'zaki adabiy nutqda, o'zaro suhbatlarda hamda badiiy asarlarda keng tarqalgan.

Frazemalarning so'zlashuv uslubiga xosligini belgilashda ularning tarkibiy-komponent xususiyatidan tashqari boshqa uslubiy mezonlar ham asos bo'ladi. Bu turdagi iboralar obrazlilik, ta'sirchanligi, omma uchun oson tushunarli bo'lishi va nutqqa jonlilik baxsh etishi bilan ajralib turadi. Genetik jihatdan ular erkin so'z birikmalarining xalq og'zaki nutqida ko'chma, metaforik ma'noda qo'llanishi natijasida shakllangan: *qo'l siltamoq, yelkasini egmoq, loyga botmoq, oyog'idan olmoq, qo'lining kaftida ko'tarmoq, boshi-ko'zidan sadaqa, ishning ko'zini bilmoq, belini egmoq, maydonga tushmoq* kabi iboralar shular jumlasidandir. Mazkur maqolada so'zlashuv uslub va unda qo'llangan frazeologizmlarning funksional-stilistik vazifalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: frazeologiya, frazema, ibora, frazeologik stilistika, og'zaki adabiy nutq, so'zlashuv uslub, uslubiy imkoniyat, metaforik ma'no.

Рашидова Умида

Доцент

Самаркандского государственного университета

Самарканд, Узбекистан

umida_rashidova@gmail.com

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СТИЛЯ РЕЧИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НЕЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ

АННОТАЦИЯ

Фразеология изучает сложные языковые единицы, обладающие признаком устойчивости в системе языка. Такие устойчивые сочетания проявляются как семантически и грамматически неделимые целостные структуры. Разнообразие подходов к определению объёма и состава фразеологических единиц в определённой степени осложняет чёткое установление объекта исследования и границ фразеологической стилистики. Изучение стилистического потенциала фразеологизмов, их роли в создании художественной выразительности, а также различий в функциях, выполняемых ими в зависимости от типа речи, составляет основную задачу фразеологической стилистики. Фразеологические единицы, характерные для разговорной речи, составляют значительную часть фразеологического фонда узбекского языка — более половины — и по степени активности употребления превосходят другие функциональные стили. Согласно стилистической классификации, они относятся к неофициальному слою и преимущественно используются в условиях неформального общения. Их употребление в речи свидетельствует о неофициальном характере высказывания, естественности, свободе и непринуждённости общения. В связи с этим такие выражения широко распространены в бытовой сфере, устной литературной речи, межличностных беседах и художественных произведениях.

При определении принадлежности фразем к разговорному стилю учитываются не только их структурно-компонентные особенности, но и другие стилистические критерии. Данные единицы отличаются образностью, экспрессивностью, доступностью для широкой аудитории и способностью придавать речи живость. В генетическом плане они сформировались в результате метафорического переосмысления свободных словосочетаний в народной устной речи. К таким выражениям относятся, в частности: *qo'l siltamoq, yelkasini egmoq, loyga botmoq, oyog'idan olmoq, qo'lining kaftida ko'tarmoq, boshi-ko'zidan sadaqa, ishning ko'zini bilmoq, belini egmoq, maydonga tushmoq*. В статье анализируются функционально-стилистические особенности разговорного стиля и фразеологизмов, используемых в его рамках.

Ключевые слова: фразеология, фразема, фразеологическая единица, фразеологическая стилистика, устная литературная речь, разговорный стиль, стилистический потенциал, метафорическое значение.

Rashidova Umida,
Associate Professor
Samarkand State University
Samarkand, Uzbekistan
umida_rashidova@gmail.com

FUNCTIONAL-STYLISTIC FUNCTIONS OF SPEECH STYLE AND PHRASEOLOGISMS USED IN IT

ABSTRACT

Phraseology investigates complex linguistic units characterized by stability within the language system. Such fixed expressions function as semantically and grammatically indivisible integral structures. The diversity of approaches to defining the scope and composition of phraseological units to some extent complicates the clear determination of the object of study and the boundaries of phraseological stylistics. The analysis of the stylistic potential of phraseological units, their role in creating artistic expressiveness, as well as the differences in their functions depending on speech types, constitutes the main task of phraseological stylistics.

Phraseological units typical of colloquial speech make up a significant part of the Uzbek phraseological inventory – more than half of it and surpass other functional styles in terms of frequency of use. According to stylistic classification, they belong to the informal layer and are mainly employed in non-official communicative contexts. Their use in speech indicates the non-formal nature of discourse, reflecting naturalness, freedom, and simplicity of communication. Therefore, such expressions are widely used in everyday life, oral literary speech, interpersonal communication, and fiction.

In determining the affiliation of phrasemes with the colloquial style, not only their structural and componential features but also other stylistic criteria are taken into account. These expressions are distinguished by imagery, expressiveness, accessibility for a broad audience, and their ability to enliven speech. Genetically, they have emerged as a result of metaphorical reinterpretation of free word combinations in folk oral speech. Examples include: *qo'l siltamoq, yelkasini egmoq, loyga botmoq, oyog'idan olmoq, qo'lining kaftida ko'tarmoq, boshi-ko'zidan sadaqa, ishning ko'zini bilmoq, belini egmoq, maydonga tushmoq*. This article analyzes the functional and stylistic features of colloquial speech and the phraseological units employed within it.

Keywords: phraseology, phraseme, idiom, phraseological stylistics, oral literary speech, colloquial style, stylistic potential, metaphorical meaning.

O'zbek tilida so'zlashuv nutqi bir qancha tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan¹, aynan mazkur uslubga xos iboralar esa K.Bozorboyev tomonidan maxsus tadqiq etilgan.²

B.O'rinboyev Samarqand tilshunoslik maktabining namoyondalaridan bo'lib, 1976-yilda "O'zbek so'zlashuv nutqi sintaksisi masalalari" mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Olim so'zlashuv nutqi muammolarini ilmiy jihatdan dastlabkilardan bo'lib o'rganib, uni har qanday mukammal tilning asosiy tayanchi sifatida baholagan va so'zlashuv

¹ Ўринбоев Б. Ўзбек тили сўзлашув нутқи синтаксиси масалалари. – Т.: Фан, 1974; Ўринбоев Б. Ўзбек сўзлашув нутқи. – Тошкент: Фан, 1982; Ўринбоев Б., Ўринбоева Д. Ҳозирги ўзбек тилининг сўзлашув услуби. – Тошкент: Фан, 1991. -160 б.; Мусаев А. Ўзбек сўзлашув нутқи услубида гап бўлаклари тартиби. Филология фандари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Самарқанд, 2000. -25 б.

² Бозорбоев К.Т. Ўзбек сўзлашув нутқи фразеологизмлари. Филол. фанлари номзоди... дисс. автореф. – Самарқанд: 2001. – Б. 14.

nutqi qat'iy grammatik qoidalar doirasiga sig'mas o'ziga xos tizim ekanini ta'kidlagan. Ushbu yo'nalishda olim tomonidan «So'zlashuv nutqi sintaksisining ayrim masalalari», «O'zbek tili so'zlashuv nutqiga umumiy tavsif», «Hozirgi o'zbek tilida vokativ kategoriya», «So'zlashuv nutqida gap bo'laklarining joylashuvi», «O'zbek so'zlashuv nutqi fonetikasi», «O'zbek so'zlashuv nutqi – mustaqil nutqiy sistema», «Hozirgi o'zbek tilining so'zlashuv uslubi», «So'zlashuv nutqida savol-javob replikalari», «So'zlashuv nutqi leksikasi va uning qo'llanish darajasiga ko'ra turlari» kabi qator monografiya va o'quv qo'llanmalari yaratilgan bo'lib, ular o'zbek tilshunosligida so'zlashuv nutqini o'rganishga muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. “Hozirgi o'zbek tilining so'zlashuv uslubi” kitobida so'zlashuv uslubining frazeologik xususiyatlari masalasi ham o'rganilgan. Olimning ta'kidlashicha, “frazeologizmlarning eng xarakterli xususiyatlaridan biri, ular qanday yaratilgan bo'lsa shunday aytiladi, ular nutq jarayonida yaratilmaydi (so'z birikmasi kabi), ular tilda qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shundayligicha ishlatiladi: *achchig'i qistadi, balans kelmoq, boshiga ko'tarmoq, shovqin solmoq, ustun kelmoq* kabilar”³

K.Bozorboyevning dissertatsiyasida *o'zbek so'zlashuv nutqi frazeologizmlarining genetik manbalari aniqlanib, ularning xalq og'zaki ijodi, maqol-matallar, erkin so'z birikmalari, kasbiy nutq va ijtimoiy-siyosiy muhit bilan bog'liq ravishda vujudga kelishi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Ishning dastlabki bobi so'zlashuv nutqi frazemalari (SNF)ning paydo bo'lish manbalari, qatlamlari va ularning o'ziga xos xususiyatlari tahliliga bag'ishlangan.*⁴

So'zlashuv frazeologizmlarining katta qismi o'zining yorqin obrazli tabiati bilan, asosan, so'zlashuv va badiiy uslub doirasida faol ishlatiladi. Chunki mazkur funksional uslublarning asosiy belgilaridan biri ham aynan obrazli ifodaga tayanganlikdir. Ayniqsa, metaforik xarakterga ega bo'lgan *qo'li kosov sochi supurgi, qo'lini paxsa qilmoq, ko'zining yog'ini yalagan, boshini ikkita qilmoq, miyasining qatig'ini chiqarmoq* kabi somatik iboralar insonning holatini va munosabatini ta'sirchan tarzda ifodalashga xizmat qiladi.

Ba'zan so'zlashuv nutqi frazeologik birliklarining ichki obrazi giperbola va litota kabi badiiy ko'chimlar (troplar) asosida shakllanadi. Bunday hollarda ibora ma'nosi voqelikni ataylab orttirib ko'rsatish yoki, aksincha, kichraytirish orqali kuchaytiriladi. Giperbolaga asoslangan frazeologik birliklarga quyidagilarni misol keltirish mumkin: *burganing dumini ko'rgan, burnidan eshak qurti yog'iladi, gadoy topmas, go'r azobi, devor bo'lsa ham ko'chani ko'radi, toshbaqa tolga chiqqanda, pashshadan fil yasamoq, ado bo'lmoq, yetti qovun pishig'i bor, eshigimning turmini buzmoq, tuyaning dumi yerga tekkanda, qizil qor yoqqanda balo tog'i, bargida yurmoq, yulduzni narvonsiz urmoq, yetti uxlab tushiga kirmagan, tumshug'i osmonga chiqib ketgan, yuragi tog' bo'lmoq* kabi. Ularda holat yoki belgining nihoyatda katta, kuchli yoki imkonsiz darajada ekani bo'rttirib ifodalanadi: *Gavhar yaxshi qiz. Lekin anavi iblis burganing dumini ko'rgan!* (O'. Hoshimov. Qalbingga quloq sol)

Litotaga asoslangan frazeologik birliklarda esa, aksincha, ma'no ataylab kichraytirilib, kamaytirish orqali ta'sir kuchaytiriladi. Bu turga *chap ichakka yuk bo'lmaydi, bir og'iz, bir qarich, bir tutam, bir shingil, do'ppining tagidakkina, yolg'iz oyoq* kabi iboralarni kiritish mumkin. Ularda miqdor yoki hajmning juda kamligi, arzimaslighi obrazli tarzda ifodalanadi: *Bergan osh-noni chap ichakka yuq bo'lmaydi, yana bizga sekin ishlaysiz deb dakki berishini qarang, – dedi ustalarining biri.* (So'zlashuv uslubi) kabilar.

O'zbek tilidagi ayrim iboralarda so'zlashuv bo'yog'ining borligi ko'pincha semantik mezon asosida belgilanadi, chunki bunday iboralar o'z semantikasi bilan insonning tuyg'ulari, turli xil holatiga bog'liq. Kishilar orasidagi xilma-xil munosabatlar (ehtiyotkorlik, ishonchsizlik, halollik, aldanchilik, do'q-po'pisa, o'zini kimdandir ustun qo'yish)ni

³ Ўринбоев Б. Ҳозирги ўзбек тилининг сўзлашув услуби. –Тошкент: Фан, 1991. – Б.88-89.

⁴ Бозорбоев К.Т. Ўзбек сўзлашув нутқи фразеологизмлари. Филол. фанлари номзоди... дисс. автореф. – Самарканд: 2001. – Б. 14.

bildiruvchi iboralar tematik va ekspressiv-baho bo'yog'ining mavjudligi bilan kitobiy uslublarda qo'llanish imkoniyati ma'lum darajada cheklanadi.

Frazemalarning so'zlashuv bo'yog'ini aniqlashda komponent mezoni ham ba'zi hollarda qo'l keladi, negaki ko'pgina so'zlashuv nutqi iboralari so'zlashuv uslubiga xos leksik birliklar va qurilmalar asosida shakllangan bo'ladi. Bizningcha, tilimizdagi quyidagi tip iboralar struktural jihatdan so'zlashuv uslubiga xoslangandir:

1. Komparativ (o'xshatish) iboralar (xuddi, -dek, -day konstruksiyali turg'un o'xshatish birikmalari): «*tomdan tarasha tushganday*», «*yog' tushsa yalagudek*», «*xamirdan qil sug'urgandek*». «*paytavasidan qurt tushganday*», «*bo'zchining mokisiday yugurmoq*», «*kesakdan olov chiqqanday bo'ldi*», «*otning qashqasiday*», «*it quvlaganday*» kabilar.

2. «Na-na», «yo-yo», «goh-goh», yordamchilarining takrori asosida tuzilgan turg'un, binar qurilma(ibora)lar: «*yo changim chiqadi, yo dong'im*», «*goh xud, goh bexud*» kabilar;

3. Ikki sostavli gap qurilishiga ega bo'lgan FBlar: *qo'li gul, qo'li egri, qo'li qisqa, qo'li uzun, ichi qora, qo'li yengil, tili qisqa, tili uzun, boshi ochiq* kabilar.

4. To'siqsiz va shart ergash gapli qo'shma gap qurilishiga ega bo'lgan frazemalar: «*osmonga chiqqan bo'lsa oyog'idan, yerga kirgan bo'lsa qulog'idan tortmoq*», «*bersa yeyman, ursa o'laman*», «*tuyaning yuki yengil bo'lsa, baqiroq bo'ladi*», «*do'ppisini ol desa boshini olmoq*» kabilar⁵.

O'zbek tilidagi u yoki bu iboraning so'zlashuv uslubiga xoslanganligini miqdoriy ko'rsatkichlar ham to'la tasdiqlaydi. So'zlashuv nutqi iboralari odatda ilmiy, rasmiy va publisistik uslubda unchalik qo'llanmaydi. Badiiy uslubda esa ular dialogik va monologik nutqda, ba'zan muallif nutqi tarkibida qo'llanadi. Masalan, «*qilni qirq yoradigan*» iborasi bizning materiallarimizda 27 ta qo'llanishga ega, shundan o'n ikkitasi personajlar nutqida, dialoglar tarkibida qolgani esa muallif nutqi tarkibida uchraydi: «*Qolaversa, u qilni qirq yoradigan qonunshunoslar qo'liga tushaman deb sira o'ylamagandi*» (O'zb. ovozi, 26.07.2001); «*Aytilgan xonadonga qilni qirq yoradigan militsiya mayyori Abdurahmon Imomov bilan oddiy milisioner Husniddin Ubaydullayev shoshilinch yo'l olishdi*» (O'zb. ovozi, 26.07.2001); «*Qoyil. Barakalla. Qilni qirni yoruvchi qonunshunos o'rtoqlar 8904 sonli jinoiy ishni osongina harakatdan to'xtatish yo'lini topdilar*» (O'zb.ovozi, 20.09.2001) va hokazo.

So'zlashuv nutqiga mansub ayrim frazeologik birliklarning publitsistik yoki ilmiy uslub matnlarida qo'llanishi muallifning muayyan stilistik niyatiga bog'liq bo'ladi. Bunday holatlarda so'zlashuvga xos iboralar matnga obrazlilik va ekspressivlik kiritish, bayon qilinayotgan fikrning ta'sirchanligini kuchaytirish vazifasini bajaradi. Masalan, *meva bermoq* frazeologizmi ilmiy-publitsistik matnda "natija bermoq, samarali bo'lmoq" ma'nosida qo'llanib, bajarilgan ishlarning ijobiy samarasini umumlashtirilgan holda ifodalashga xizmat qiladi: *Aholi bandligini ta'minlash va yoshlarning bo'sh vaqtini samarali tashkil etishga qaratilgan chora-tadbirlar mahalla hayotida o'z mevasini bermoqda* (Yoshlar ovozi, 2025). Bu yerda mazkur frazeologik birlikning qo'llanishi nutqning mantiqiy-axborot yo'nalishini saqlagan holda, uni quruq statistik bayondan xalos etib, natijaning samaradorligini ifodalovchi obrazli umumlashtirish vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

So'zlashuv nutqida ranglar asosiy komponent vazifasini bajargan iboralar ko'pincha obrazlilik va kuchaytirish vazifasini bajaradi. Tilimizda "sariq chaqalik", "sariq chaqaga arzimastik" iboralari "bir pullik" iborasi bilan sinonim munosabatda bo'lib, "hech qanday qiymatga ega emas" ma'nosini beradi [O'TFL,455-456]. A.Qahhor asarlarida birida *sariq chaqa* o'rniga so'zlashuv uslubidagi boshqa varianti "qora chaqa"ni qo'llaydi va bu orqali "qora" sifati miqdorning mutlaq yo'qligini, qimmatsizlik va arzimastikni giperbolik tarzda ta'kidlaydi. Bu esa gapga emosional-baholovchi ottenka qo'shib, so'zlovchining

⁵ Йўлдошев Б., Рашидова У. Ўзбек тилининг фразеологик стилистикаси. –Тошкент: Наврўз, 2016. –Б.56-57.

munosabatini ochiq namoyon qiladi. Masalan, *Muhammadrajab bir qora chaqa ham bermaydi* (Sarob, 237-b) jumlasida so'zlashuv uslubiga xos ekspressivlik, obrazlilik va xalqona ifoda ustuvor bo'lib, neytral "sariq chaqa" o'rniga "qora chaqa"ning qo'llanishi nutqni yanada tabiiylashtirish, qahramonning xarakterini ochish va ma'noni kuchaytirishga xizmat qilgan. Jumlasidagi "qora chaqa" iborasi so'zlashuv uslubiga xos frazeologik birlik bo'lib, "umuman hech narsa, mutlaqo pul bermaslik" ma'nosini kuchaytirib, ekspressiv tarzda ifodalaydi. Aslida, adabiy tilda shu ma'noni neytralroq shaklda "sariq chaqa ham bermaydi" tarzida ifodalash mumkin. Biroq muallif bu yerda aynan "qora chaqa" variantni tanlashi orqali qahramon nutqini jonli, og'zaki va xalqona ruhda berishni maqsad qilgan. Shu jihatdan, so'zlashuvga xos frazeologik birliklardan foydalanish faqat A.Qahhor ijodigagina xos bo'lmay, balki boshqa yozuvchilar asarlarida ham keng kuzatiladi. Xususan, To'g'ay Murodning "Yulduzlar mangu yonadi" qissasida ham lug'atlarda qayd etilmagan, ammo jonli so'zlashuv nutqida faol ishlatiladigan *qora bermoq* (ko'rinmoq), *oyoq ilmoq* (to'xtamoq), *araz urmoq* (arazlamoq), *seldanang otmoq* kabi iboralarning qo'llanishi shuni ko'rsatadiki, so'zlashuv uslubiga xos birliklar badiiy matnda qahramon nutqining tabiiyligini ta'minlash, voqelikni xalqona tafakkur orqali ifodalash va matnning ta'sirchanlik darajasini oshirishda muhim uslubiy vosita sifatida xizmat qiladi.

– *Ayniqsa, kelajak mehmonlarni e'tibordan chetda qoldirmadi. Mehmonlar ko'cha boshida qora berishi bilanoq, Nabi oqsoqol ovoz berdi: – Kelinglar, mehmonlar, kela beringlar! – dedi; Shu vaqt, devor uzra ro'molli boshlar qora berdi: ayollar davraga qaray berdi* (7-b).

Umuman, tilimizdagi iboralarning so'zlashuv uslubiga xoslanganligini aniqlash uchun bir necha ko'rsatkichlar (mezonlar)ni hisobga olish yaxshi samara beradi. Masalan «yeti uxlab tushiga kirmaslik» iborasi (O'TFL, 552)ning so'zlashuv uslubiga xoslanganligini aniqlashda semantik (mutlaqo o'ylamaslik, kutmaslik ma'nosini ifodalaydi), miqdoriy (ko'pincha dialogik nutq tarkibida qo'llanadi), ichki obrazining yorqinligi (giperbolik asosga ega) ni inobatga olish zarur: *To o'zlariga kelishguncha bu pullar tillaga aylanib egalariga yetadi. Mening hiylam yetti uxlab tushlariga kirmaydi* (T.Malik. Charxpalak); *Yetti uxlab tushiga kimgan ayblar unga taqalyapti* (Shuhrat, Oltin zanglamas); *Hozir Nasibaning meni hech qachon sevmaganligiga aminman. Lekin u chog'larda bu fikr yetti uxlab tushimga ham kirmagan edi* (O.Yoqubov. Ikki muhabbat); *Yetti uxlab tushimga kirmagan shoirlarning she'rlarini, kitoblarini so'raydi*. (X.To'xtaboyev. Sariq devni minib) va hokazo.

Aynan shu xususiyatlar asosida so'zlashuv frazeologizmlarini tasniflash masalasi tilshunoslikda «oddiy so'zlashuv» qatlamining mohiyatini belgilash bilan uzviy bog'liqdir. Hozirgi vaqtda tilshunoslikda «oddiy so'zlashuv» atamasi turli xil izohlanmoqda. «Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati»da «oddiy so'zlashuv»ga quyidagicha ta'rif beriladi: «Oddiy so'zlashuv. Voqelikni odatda qo'polroq, past xarakteristika bilan ifodalash xususiyatiga ega bo'lgan, adabiy nutq me'yorlaridan chetga chiqadigan so'z, grammatik shakl va tuzilmalar keng ishlatiladigan nutq turi»⁶. Umuman, o'zbek tilshunosligida shu kunga qadar shahar va qishloq odiy so'zlashuv nutqi keng tadqiq etilmagan, bu tushunchalar hali ilmiy muomaladan mustahkam o'rin olmagan.

Ayrim olimlar (F.P.Filin, D.N.Shmelev, K.S.Gorbachevich, L.I.Skvorsov kabilar) odiy so'zlashuv nutqining ikki tipi (adabiy va adabiy bo'lmagan tipi)ni alohida ajratib ko'rsatadilar. Masalai. F.P.Filin fikricha, «oddiy so'zlashuv nutqi adabiy tilning tarkibiy qismi hisoblanadi, shu bilan birga, adabiy bo'lmagan (noadabiy) xarakterdagi odiy so'zlashuv nutqi ham bor». O'zbek leksikograflari keyingi yillarda O'TILni tuzish jarayonida «so'zlashuv tili» (s.t.) havola-belgisidan keng foydalanganlar, lekin «oddiy so'zlashuv nutqi» va «so'zlashuv tili» tushunchalari bir xil mazmunga ega emasligi bunday ishlarda inobatga

⁶ Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002. – B.74.

olinmagan. O'TILning «Lug'atning tuzilishi va undan foydalanish tartibi» qismida ta'kidlanishicha, «s.t.belgisi asosan so'zlashuv tilida qo'llanadigan so'z, ibora va ularning ayrim ma'nolariga qo'yilgan» (O'TIL, 1, 17).

M.Sodiqova lug'atida esa «prost» (prostorechiye) va «razg» (otnosyashiysya k razgovornoy rechi) havola-belgilari qo'llangan. Lekin ko'pincha mazkur lug'atda bu ikki tip iboralar uslubiy jihatdan chalkashtiriladi. Masalan, O'TILda «kapalagi uchdi» iborasining hazil ottenkasiga ega ekanligi ta'kidlansa (O'TIL, 1, 367), M.Sodiqova lug'atida bu ibora «kapalagini uchirib yubormoq» tarzida keltirilib, «razg.», «nutq» havola-belgilari qo'yilgan (QO'RFL, 195), «karmon (yoki hamyon) ko'tarmaydi» iborasi M.Sodiqova lug'atida «prost» havolasi bilan berilgani holda (QO'RFL, 135), shu iboraning «hamyon ko'tarmaydi» variantiga «razg.» havolasi qo'yilgan (QO'RFL, 328) va hokazo.

2022-yilda chop etilgan yangi “O'zbek tili frazeologik lug'ati” ga qo'shimcha ravishda 397 ta arxaik ibora, «O'zbek tilining izohli lug'ati» (2006 – 2008), «O'zbek frazeologiyasidan materiallar» (H.Berdiyev, R.Rasulov, B.Yo'ldoshev; 1976–1983) qo'llanmasi va shevalar asosida to'plangan 1801 ta frazeologik birikma izohi kiritilgan. Masalan, lug'atda bir ibora izohlangach, unga misol beriladi va qaysi shevaga oidligi ko'rsatiladi: OG'ZIGA QATIQ IVITGAN *kim?* jim bo'lmoq, savol berilganda javob bermay, gapirmaslik ma'nosida ishlatiladi. (Oripova Zaxro Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz shahri shevasidan). *Hoy qiz, og'zingga qatiq ivitganmisan, bir nima de axir.* So'zlashuv uslubi [O'TFL, 378]. **Mazkur lug'atda** Buxoro viloyati Olot tumani shevasida qo'llanadigan *qisqa chizgan* (umri qisqa bo'lmoq, yosh vafot etmoq), **Buxoro viloyati Qorako'l shevasida mavjud piyozni kuymagan (hali gapi o'tmaydi, aytganini qildiray olmaydi),** shevaga oid *ushuk urdi* (sovuq urdi) kabi iboralar ma'nosi so'zlashuv uslubidan olingan misollar yordamida izohlangan.

Bizningcha, oddiy so'zlashuv nutqi iboralarini so'zlashuv uslubiga xos iboralar tarkibida deb qarash lozim, chunki ularning asosiy qismi adabiy til sistemasidan tashqarida turadi. Masalan, qo'pol-so'zlashuv qatlamiga mansub iboralar sifatida “*og'ziga kelganini aytmoq*”, “*itdek haydamoq*”, “*burnini yerga ishqamoq*”, “*ko'zi qonga to'lmoq*”, “*terisini shilib olmoq*” kabi frazemalarni ko'rsatish mumkin. Ular nutqda qattiq hissiy-baholovchi ma'noni ifodalab, og'zaki muloqotda keskin munosabatni bildirish uchun qo'llanadi. Jargon va argo qatlamiga esa “*gapni aylantirmoq*” (*aldamoq*), “*o'tirib qolmoq*” (*ishsiz qolmoq*), “*uchib yurmoq*” (*qochib yurmoq*), “*ko'cha tilida yurmoq*”, “*qo'li yengil bo'lmoq*” kabi iboralarini misol qilish mumkin. Bu kabi birliklar muayyan ijtimoiy guruh nutqiga xos bo'lib, ularda shartlilik, maxfiylik yoki guruhgagina tushunarli bo'lgan ma'no ustuvor bo'ladi.

B.Yo'ldoshev tadqiqotlarida oddiy so'zlashuv nutqi iboralarini o'zbek adabiy tili frazeologik fondining 10 foizga yaqinini tashkil etishi ta'kidlangan. Ular og'zaki so'zlashuvda va badiiy nutqda keng qo'llanadi (asosan personajlar nutqida). Olimlar oddiy so'zlashuv nutqi iboralarini xarakterlaganda ularning qo'pol-tushkunroq ottenkaga ega ekanligini qayd qiladilar. Aslini olganda, qo'pollik, dag'allik ottenkasi oddiy so'zlashuv nutqi iboralarini barchasiga xos xususiyat emas. Masalan, «Oyoq uchi bilan (yoki uchida) ko'rsatmoq» iborasi mensimaslik, nazarga ilmaslik ma'nolarini ifodalaydi, lekin bu iborada qo'pollik elementlari sezilmaydi. Yoki «oyoq uzatmoq» iborasi polisemantik xarakterga ega bo'lib, ko'chma ma'noda “o'lmoq, jon bermoq” ma'nosini bildiradi (O'TIL, 1, 523), bu ibora tarkibida dag'allik, qo'pollik ottenkasidan asar ham yo'q, ammo mazkur iboralarning qo'llanish shakli, ma'nosi hozirgi adabiy nutqimiz estetik me'yorlariga unchalik mos emasligini alohida qayd etish o'rindir.

Masalan, o'zbek tilida dialektal xarakterdagi «shapshak» so'zi bo'lib, «axloq-odobni bilmaydigan, adabsiz; hech narsadan tortinmaydigan, uyalmaydigan» ma'nolarini bildiradi (O'TIL, 2, 397). «Sinchalak» povestida Qalandarov Saida bilan o'zaro muloqot-tortishuvda ana shu so'z yordamida shakllangan «shapshaklik qilmoq» iborasini qo'llaydi: «-Shunaqa ekan, o'zingizdan katta bir nima deganda, nega shapshaklik qilaysiz?» (A.Qahhor. Sinchalak).

Bu o'rinda «betga choparlik qilmoq», «odobsizlik qilmoq» kabi iboralardan foydalanish ham mumkin edi. Lekin yozuvchi Abdulla Kahhorning mahorati shundaki, bu oddiy so'zlashuvga xos iborani keksa, oq-qorani tanigan Qalandarov nutqi tarkibiga kiritish bilan bunday iboralarning ham tilda, uning oddiy so'zlashuv uslubida yashash huquqiga ega ekanligini ko'rsatishga muvaffaq bo'lgan, shu asosda personaj nutqining tabiiyligini ta'minlashga erishgan. Yozuvchi bu qissaning yana bir o'rinda «shapshaklik qilib qo'ymoq» iborasidan ham foydalangan (A.Qahhor. Sinchalak, 144).

Iboraning oddiylik bo'yog'i uning ichki obrazli asosida vujudga keladigan negativ, salbiy his-tuyg'u, tasavvurga tayanadi. Masalan, «itning keyingi oyog'i», «... arpa uni bahona» kabi iboralar funksional jihatdan oddiy so'zlashuv nutqiga xoslangan. Bu tip iboralarga hayvonot olami bilan bog'liq ko'pgina metaforik birikmalar ham kiradi: «dumini tutqazmaslik», «dumini xoda qilmoq», «ko'ltig'iga suv purkamoq», «dumini tugmoq», «qitlik pariga tegmoq», «qitlik parini olmoq», «jin ursin». «chakagi ochilmoq», «jag' urmoq», «notovon ko'ngilga qo'tir jomashov» singari iboralar shular jumlasidandir. Keyingi ibora – «notavon ko'ngilga qo'tir jomashov» o'ziga munosibidan ko'ra yuqoriroqni, yaxshiroqni istab qolgan yoki o'ziga nomunosib ish qilib yurgan kishiga nisbatan qo'llanadi (O'TIL, 1, 511).

Oddiy so'zlashuv nutqi iboralari o'zbek adabiy tili frazeologik fondining taxminan o'n foizga yaqinini tashkil etadi. Ular og'zaki so'zlashuvda va badiiy nutqda, asosan personajlar nutqida keng qo'llanadi. Olimlar oddiy so'zlashuv nutqi iboralarini xarakterlaganda, ularning bir qismi maqol matallarning qisqargan shakli sifatida yuzaga kelganini ta'kidlaydi. Masalan, «Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi» degan maqol so'zlashuv uslubida «qorasi yuqmoq» tarzida ishlatiladi. *Odam yig'ildi, xonatlas ko'ylak kiygan semiz bir xotin lapanglaganicha Muhayyoga yaqin borib «O'l bu kuningdan! Senga o'xshaganlarning qorasi yuqib, o'qigan qizlarning hammasi haromga o'xshab qoldi!» — dedi. (327)*

So'zlashuv va badiiy uslubda keng qo'llanuvchi mazkur ibora, bizningcha, «so'zlashuv uslubiga xos» degan yozuv bilan lug'atlardan o'rin olishi kerak.

Iboraning oddiylik bo'yog'i uning ichki obrazlari asosida vujudga keladigan negativ, salbiy his-tuyg'u, tasavvurga tayanadi. Masalan, «itning keyingi oyog'i», «... arpa uni bahona» kabi iboralar funksional jihatdan oddiy so'zlashuv nutqiga xoslangan. Bu tip iboralarga hayvonot olami bilan bog'liq ko'pgina metaforik birikmalar ham kiradi: «dumini tutqazmaslik», «dumini xoda qilmoq», «qo'ltig'iga suv purkamoq», «dumini tugmoq», «qitlik pariga tegmoq», «qitlik parini olmoq», «jin ursin». «chakagi ochilmoq», «jag' urmoq», «notovon ko'ngilga qo'tir jomashov» singari iboralar shular jumlasidandir. Keyingi ibora – «notavon ko'ngilga qo'tir jomashov» o'ziga munosibidan ko'ra yuqoriroqni, yaxshiroqni istab qolgan yoki o'ziga nomunosib ish qilib yurgan kishiga nisbatan qo'llanadi (O'TIL, 1, 511).

So'zlashuv uslubiga oid frazeologizmlarning xarakterli xususiyatlaridan biri ularning **emotsional-ekspressiv bo'yoqdorligidir**. Bunday iboralar nutqda so'zlovchining kayfiyati, munosabati, bahosi va subyektiv munosabatini yaqqol ifodalaydi. Shu sababli ular ko'pincha baholovchi, kinoyaviy, hazil-mutoyiba yoki istehzo ohangida qo'llanadi va jonli og'zaki nutqqa xos obrazlilikni kuchaytiradi. *Zo'riga tushmoq, zarar keltirmoq, achchig'i qistamoq, chakagi tushmoq, chap ichakka ham yuq bo'lmaslik, abjag'i chiqmoq, aksiga olmoq, aytgan joyini kesmoq, boyagi-boyagi, boy xo'janing tayog'i, bozori chaqqon, burnini suqmoq, bo'sag'asi odam ko'rmagan, devorga tanbur chertmoq, dunyodan chiroqchisiz o'tmoq, eldan burun, endi tushingizda ko'rasiz, gapiga kirmoq, tinkasi qurimoq* kabilar.

So'zlashuv uslubiga oid ko'pchilik frazeologizmlar birgina so'zga ekvivalent-leksik ma'nosini yo'qotgan va ular butunlay boshqa ma'noni kasb etadi. Masalan, «ko'zi uchib turibdimi» frazeologizmi tarkibidagi komponentlar o'zining lug'aviy ma'nosini yo'qotib, yaxlit semantik butunlik hosil qiladi va kontekst ta'sirida qarama-qarshi, ijobiy hamda salbiy emotsional-baholovchi ma'nolarni ifodalash imkoniga ega bo'ladi. Adabiy tilda mavjud *ko'zi uchib turibdi* iborasi ko'rish ishtiyorida emaslik ma'nosini bildiradi (O'TIL-5, 3, 151-152). Bu FB asosan salbiy, negativ ma'no ifodalashga xizmat qiladi. Lekin badiiy matnda bu ibora

ham salbiy, ham ijobiy ma'no ifodalashga xizmat qilishi mumkin. Shu sababli ham ibora enantiosemik xususiyatga ega. Jumladan, A.Navoiyning «Badoye' ul-bidoya» asaridan olingan quyidagi matn parchasi fikrimizning yorqin dalili bo'la oladi:

Ko'zum ucharki, humoyun yuzingni ko'rgay bot,

Biaynih anga kirpiklar o'lmish ikki qanot (A.Navoiy. Badoye' ul-bidoya)

Bundan ko'rinadiki, tildagi FBlarning taraqqiy etishi va boyishi, tilning boshqa birliklarida bo'lganidek faqat frazeologik neologizmlarning paydo bo'lishi bilan emas, balki mavjud iboralarning semantik, grammatik va funksional jihatdan yangilanishi asosida ham sodir bo'ladi. Shuning uchun FBlarning o'zgarishi, transformatsiyasi va shu bilan bog'liq masalalar nazariy frazeologiyada hamda pragmatik, stilistik tadqiqotlarda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mumtoz adabiyotdagi somatik frazemalarning katta qismi mazmun va vazifa jihatdan zamonaviy so'zlashuv nutqi iboralari bilan davomiylik kasb etib, ular orqali tarixiy til qatlamlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlik yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, Navoiy ijodida qo'llangan somatik iboralar mazmun jihatdan hozirgi o'zbek so'zlashuv nutqida faol ishlatiladigan frazeologik birliklar bilan uzviy bog'liq ekanini ko'rish mumkin. Masalan,

Vahm etib ul guruh bu so'zdin,

Bahr aro yittilar ravon ko'zdin [Mehr va Suhayl, 185-b.]

Misra mazmuni: (Kemadagi) guruh bu so'zdan vahimaga tushib, Dengiz aro tezda ko'zga ko'rinmay ketdilar Bu yerda *yittilar* “ko'rinmay ketdilar” ma'nosini ifodalamoqda. Bu ibora so'zlashuv va boshqa uslublarda keng qo'llaniladigan *ko'zdan yo'qolmoq* iborasiga mos keladi. O'TFLda *ko'zdan yo'qolmoq* iborasiga “biror tomonga harakatlanib ko'rinmay ketmoq” tarzida izoh berilgan [4.272.].

Shu bilan birga Navoiy ijodida qo'llangan *ko'ngli o'rtanmoq* frazemasi ham zamonaviy so'zlashuv nutqida deyarli o'zgarishsiz holda saqlanib qolgan bo'lib, “ich-ichidan yonib iztirob chekmoq, alam qilmoq” ma'nolarini anglatadi. O'TFLda *ko'nglini o'rtamoq* “nohaq ravishda iztirob chektirmoq” ma'nosini berishi ko'rsatilgan [O'TFL, 296.]. Bu ibora kundalik muloqotda ham insonning ruhiy holatini kuchli obrazlilik bilan ifoda etish uchun qo'llanadi.

Mehr ko'ziga shomdek ayyom,

Mehrdek ko'ngli o'rtanib to shom [Mehr va Suhayl, 185.]

Navoiy asarlarida *ko'ngli* so'ziga sinonim sifatida *tab'* so'zini ham qo'llash uchraydi. Arab tilidan o'zlashgan *ta'b* leksemasi bugungi kunda ham so'zlashuv nutqimizda faol qo'llanadi va bir qancha iboralarning asosiy komponenti sifatida qatnashadi: *ta'bi olindi, ta'bi ochildi, ta'bi tirriq bo'ldi, ta'bi xira, ta'bi xiralashdi* kabi.

Qatlinga garchi tab' rog'ib emas,

Lek qo'yimoq dag'i munosib emas. [196.]

Misrada keltirilgan *tab' rog'ib emas* frazeologik birligi tarkibidagi *rog'ib emas* – munosib emas degani. Demak, Navoiy qo'llagan *tab' rog'ib emas* frazemasi ma'no jihatdan hozirgi og'zaki nutqda ishlatiladigan *ko'ngli tortmas, ko'ngli xohlamas* kabi iboralarga yaqin turadi.

Xulosa qilib aytganda, so'zlashuv uslubida qo'llanuvchi iboralarning aksariyati badiiy uslubda ham faol ishtirok etib, nutqning obrazlilik va ta'sirchanligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Garchi bunday iboralar adabiy tilning asosiy, ya'ni neytral qatlamiga nisbatan son jihatidan kamroq ulushni tashkil etsa-da, ular tilning lug'aviy boyligini to'ldirishda va ifodaviy imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, so'zlashuvga xos iboralar nutq jarayonida muallif yoki so'zlovchining subyektiv munosabatini, baholovchi pozitsiyasini va hissiy holatini yaqqol ifodalash imkonini beradi. Iboralarning oddiylik bo'yog'i kundalik so'zlashuv nutqida ko'pincha salbiy baho, tanqidiy munosabat yoki kinoyaviy mazmunni yuzaga keltirishda faol ishtirok etadi. Bunday holatlarda frazeologik birliklar kommunikativ vaziyatga mos ravishda ekspressiv-ta'sirchan vosita sifatida namoyon

bo'lib, fikrning keskinligi va aniqligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ular nutqning tabiiyligi va jonliligini oshirib, muloqotni sun'iylikdan xoli qiladi. Demak, so'zlashuv uslubiga mansub iboralar nafaqat og'zaki nutqda, balki badiiy matnlar tarkibida ham muhim funksional-stilistik yuklama bajarib, adabiy til taraqqiyotida o'ziga xos o'ringa ega ekanligi bilan e'tiborlidir.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002. –B.74.
2. Mamatov A. O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari. Filol. fan. dok. diseertatsiyasi. – Toshkent, 2000.
3. Musayev A. O'zbek so'zlashuv nutqi uslubida gap bo'laklari tartibi. Filologiya fandari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – Samarqand, 2000. -25 b.
4. O'rinboyev B. O'zbek so'zlashuv nutqi. –Toshkent: Fan, 1982;
5. O'rinboyev B. O'zbek tili so'zlashuv nutqi sintaksisi masalalari. – T.: Fan, 1974.
6. O'rinboyev B., O'rinboyeva D. Hozirgi o'zbek tilining so'zlashuv uslubi. –Toshkent: Fan, 1991. -160 b.;
7. Yo'ldoshev B., Rashidova U. O'zbek tilining frazeologik stilistikasi. –Toshkent: Navro'z, 2016. –B.56-57.